

POLAND

POLAND

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА**Бабаназарова Мафтуна Назарбековна**

Преподаватель Бухарского государственного педагогического института

Раджабова Мохинур Анвар кизиСтудентка 1 курса Бухарского государственного педагогического
института<https://doi.org/10.5281/zenodo.10400651>

Резюме: Статья посвящена важности развития устной речи у школьников младшего класса. В ней рассмотрены особенности этого процесса, а также представлены педагогические методы и приемы, применяемые педагогами в дошкольных учреждениях при работе с детьми данного возраста. Данное исследование призвано подчеркнуть значимость активного воздействия педагогической практики на развитие речевых навыков у малышей, а также предоставить обзор эффективных подходов, которые могут быть использованы для улучшения коммуникативных способностей детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: речевое развитие, педагогическая деятельность, методы, технологии.

Одним из ключевых показателей определения уровня сформированности интеллектуального потенциала ребенка является богатство его устной речи. В связи с этим, педагогам приходится стремиться к поддержке и стимулированию развития умственных и речевых способностей дошкольников [1]. Обеспечение систематического прогресса в развитии речевых навыков и когнитивной активности становится одной из ключевых задач воспитателей дошкольных учреждений.

Бесспорно, чем более грамотна и разнообразна речь ребенка, тем более активен его словарный запас, что в свою очередь стимулирует его интерес к окружающему миру и поощряет стремление узнавать новое. Следовательно, психические познавательные процессы, такие как внимание, память и мышление, подвергаются более быстрому улучшению [2].

Для того чтобы речь малыша эффективно развивалась, необходимы благоприятные условия. Речь, хотя и является ключевой социальной функцией, требует более активного воздействия и взаимодействия. Биологические предпосылки не всегда достаточны для полноценного развития речи, и здесь важную роль играют родители и воспитатели

детских садов. От культуры речи взрослых, от того, как они общаются с ребенком и сколько времени уделяют речевому общению, зависит успех малыша в освоении языка [3]. Взаимодействие с социальным окружением и качество речевого воздействия взрослых оказывают существенное влияние на формирование потенциала речи и интеллектуального развития ребенка [4].

Развитие устной речи у школьников начальных классов обусловлено множеством факторов, включая среду обитания, отношение взрослых, воспитательные воздействия и активность самого ребенка в различных сферах деятельности. Процесс формирования речи в младшем школьном возрасте протекает через несколько этапов, на каждом из которых дети приобретают новые навыки и продвигаются в использовании языка [5].

К примеру, в возрасте 3-4 лет дети проявляют активность в устной речи, расширяя свой словарный запас, удлиняя и усложняя речевые рассуждения. Важным моментом на этом этапе является формирование звуковой культуры речи и активизация роли речи в регуляции поведения. В этот период начинают формироваться основы грамматической структуры речи.

Для эффективного развития речи у учащихся важно создать подходящую предметно-речевую среду, способствующую формированию не только правильной, но и качественной устной речи. Успешное развитие речи обеспечивается благоприятной речевой средой, которая стимулирует активное вовлечение детей в коммуникацию [6].

Педагогические методы и приемы, используемые в дошкольных организациях, включают наглядные, вербальные, игровые и косвенные методы. Развитие речи предполагает систематическую и продуктивную работу, направленную на расширение словарного запаса, развитие звуковой культуры и грамматической структуры речи, а также на формирование разнообразных видов речевой деятельности, включая связную речь.

В школах акцент должен уделяться на игровые ситуации, такие как рассмотрение картинок, игрушек, составление описательных рассказов, чтение сказок и рассказов. Эти игровые методики имеют целью научить детей составлять свои рассказы, разыгрывать сказки, задавать вопросы и пересказывать услышанное. Важно учитывать индивидуальный темп развития каждого ребенка и создавать ситуации, способствующие активному общению и развитию речи в диалоге с окружающими [7].

Анализируя опыт педагогов, можно отметить, что традиционные методы не всегда достаточно эффективны при работе с современными школьниками. Взаимодействие с детьми требует максимального использования разнообразных педагогических приемов и методов, включая современные подходы, способствующие улучшению умственных и познавательных способностей, развитию лексико-грамматической структуры и связной речи.

Инновационные технологии в развитии речи школьников младшего класса представляют собой новаторские методы, основанные на современных исследованиях и передовом педагогическом опыте. Сюда включаются информационно-коммуникационные технологии, методика логоритмики, использование мнемотаблиц, метод проектирования, моделирование, педагогическое искусство, а также различные терапевтические подходы [8].

Педагогические инновации позволяют совершенствовать процессы обучения и воспитания, объединяя передовые технологии и традиционные элементы образования, которые доказали свою эффективность. Тесное взаимодействие воспитателей с родителями также играет важную роль в развитии речи детей, поскольку ребенок учится от опыта общения с окружающими.

Важным фактором в формировании речи является поддержка родителей, обеспечивающих правильное произношение и ясность высказываний в общении с ребенком. Все эти инновации, методы и подходы содействуют улучшению речи детей младшего школьного возраста, делая ее более разнообразной, точной и содержательной.

Специальное внимание уделяется развитию навыков концентрации внимания на речи других. Воспитанники успешно выслушивают ответы взрослых, демонстрируя хороший навык подражания, который проявляется в способности повторять движения, действия, слова и простые фразы. Развитие речи рассматривается как одно из ключевых направлений обучения, необходимых для полноценного развития детей. Подводя итог, можно сказать, что цель педагогов заключается в формировании всесторонне развитых и здоровых личностей у детей, где развитие речи является неотъемлемой частью этого процесса.

Использованная литература:

1. Бабаназарова, М. Н. (2023). РОЛЬ ДЕТСКИХ ПЕСЕН В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ И ЛЕКСИЧЕСКОГО

ЗАПАСА УЧАЩИХСЯ. International journal of advanced research in education, technology and management, 2(1).

2. Nazarbekovna, B. M. (2023, January). THE ROLE OF CHILDREN'S SONGS IN THE PROCESS OF FORMATION OF STUDENTS' PRONUNCIATION SKILLS AND VOCABULARY. In E Conference Zone (pp. 65-74).

3. Babanazarova, M. (2023). MUSIC AS A STIMULUS TO STUDY SPEECH. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 2(2), 59-64.

4. Nazarbekovna, B. M. (2023). THE DEVELOPMENT OF SPEECH IN CHILDREN OF PRIMARY PRESCHOOL AGE. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 5(Special issue), 4-7.

5. Nazarbekovna, B. M. (2023). IMPROVEMENT OF SCHOOLCHILDREN'S SPEECH SKILLS WITH SONGS ACCORDING TO THEIR AGE. International journal of advanced research in education, technology and management, 2(1).

6. Бабаназарова, М. Н. (2022). Развитие речи детей младшего школьного возраста песнями с учетом их возрастных особенностей. Conferencea, 306-310.

7. Babanazarova Maftuna Nazarbekovna. (2023). Significance of the International Study Pirls in Education in Uzbekistan. Eurasian Research Bulletin, 26, 14-16. Retrieved from <https://geniusjournals.org/index.php/erb/article/view/5196>

8. Maftuna Nazarbekovna Babanazarova. (2023). Pisa Program: A Path to Improving the Quality of Education in Uzbekistan. Eurasian Research Bulletin, 26, 23-27. Retrieved from <https://geniusjournals.org/index.php/erb/article/view/5198>

